

Зульфугарзаде Т.Э. Совершенствование правового обеспечения сетевого нейтралитета в современных условиях цифровой экономики

Zulfugarzade T. E. Legal support improvement of network neutrality in modern conditions of digital economy

Совершенствование правового обеспечения сетевого нейтралитета в современных условиях цифровой экономики

Т. Э. Зульфугарзаде

доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова», 117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.

E-mail: zulfugarzade.te@rea.ru

Legal Support Improvement of Network Neutrality in Digital Economy Modern Conditions

T. E. Zulfugarzade

Associate Professor, PhD in Law, Department of Civil Law,
Plekhanov Russian University of Economics.

Address: Plekhanov Russian University of Economics,
36 Stremyanny Lane, Moscow, 117997, Russian Federation.

E-mail: zulfugarzade.te@rea.ru

Аннотация

В статье определены основные направления и концептуальные подходы в сфере правового обеспечения принципов сетевого нейтралитета индустриально развитыми государствами мира в современных условиях цифровизации экономики, развития экономики в свободном доступе, а также инновационных киберинформационных технологий в сфере телекоммуникаций, прежде всего применяемых в глобальной сети Интернет, осуществляемые в целях обеспечения прав человека на Интернет, в том числе, при использовании интернет-вещей, а также устранения наиболее значимых юридических барьеров на пути конкуренции и инноваций при соблюдении ряда условий, перечень которых формулируется в заключительной части данного исследования.

Abstract

In the article defines with the main directions and conceptual approaches in the field of legal support of the principles of network neutrality by the industrialized countries of the world in the modern conditions of the economy digitalization, the development of the economy in free access, as well as innovative cyber-transformational technologies in the field of telecommunications, primarily used in the global Internet, carried out in order to ensure human rights on the Internet, including the use of Internet things, as well as the elimination of the most significant legal barriers to competition and innovation under a number of conditions, the list of which is formulated in the final part of this study.

Ключевые слова: юриспруденция, правовое обеспечение, сетевой нейтралитет, право человека на Интернет, коммуникации, доступ, фейк, схлопывание, регламент, интернет-вещей, интернет-технологии, цифровая экономика.

Keywords: jurisprudence, legal support, the human right to the Internet, communications, access, fake, collapse, regulations, Internet of things, Internet technologies, digital economy.

Список литературы

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 130-р «Об утверждении плана мероприятий «Развитие конкуренции в сфере электросвязи» // СЗ РФ. 2014. № 7. Ст. 696.
 2. План деятельности Федеральной антимонопольной службы на период до 2018 года (утв. ФАС России 30.12.2015) // СПС «КонсультантПлюс».
 3. Близнякова Н.В. Правовая защита инновационных интернет-сервисов как объектов интеллектуальной собственности // Право и экономика. 2013. № 8. С. 61-65.
 4. Гуляев К.С. Право человека на Интернет, права в Интернете и при использовании интернет-вещей: новые тенденции // Прецеденты Европейского суда по правам человека. 2018. № 1. С. 29-37.
 5. Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013. 552 с.
 6. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016. 640 с.
 7. Jamison, M. What does economics say about updating the Communications Act? [Электронный ресурс] // American Enterprise Institute. 2018. URL: <https://www.aei.org/publication/what-does-economics-say-about-updating-the-communications-act/> (Дата обращения: 18.05.2018).
 8. Lieberman, E. States Are Pushing Their Own Versions Of Net Neutrality Rules While Congress Stalls On Ending Bureaucratic Back-And-Forth [Электронный ресурс] // The Daily Caller. 2010 – 2018. URL: <http://dailycaller.com/2018/03/17/states-pushing-own-versions-of-net-neutrality-rules/> (Дата обращения: 18.05.2018).
-